

ВАЖНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6819230>

Фозилов Жахонгир Иброхимович,

студент, Ферганский государственный университет, Узбекистан.

Абдурахмонова Мохинур Фуркатжон кизи,

студентка, Ферганский государственный университет, Узбекистан.

Развитие речи и формирование у детей правильной речевой компетенции было одной из основных задач и проблем, стоящих остро многие поколения. Еще Ушинский, разрабатывая свою концепцию обучения, глубоко задумывался над этим вопросом: «Усваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их сложения, видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию языка». В 20 веке этому же уделяли большое внимание такие маститые языковеды, как Шанский, Разумовская, Виноградов, Розенталь. Львов же видел в этом одно из основополагающих умений будущей развитой и культурной современной личности: «Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств активной деятельности человека в современном обществе».

При изучении вопроса развития речи и нарушения этого развития следует обратиться, помимо исследований языковедов, и к исследованиям в области психологии. Разрабатывая, вслед за Л.С. Выгодским, теорию деятельности, психологи пришли к выводу, что речь так же является своеобразной деятельностью. Так сформировался термин «речевая деятельность». Речевая деятельность – это активный, целенаправленный процесс создания и восприятия высказываний, осуществляемый с помощью языковых средств в ходе взаимодействия людей в различных ситуациях общения. Отсюда можно предположить следующее: во-первых, в речевой деятельности, как и в любой, могут быть нарушения, которые отражаются на других видах и подлежат обязательной коррекции с помощью соответствующих методов и приемов. Во-вторых, при разработке системы методов и приемов для коррекции недостатков речи учителю следует обратить внимание именно на то, чтобы обеспечить «различные ситуации

общения», а именно, разработать такие приемы и задания, при которых ученик будет заинтересован в создании определенных высказываний.

В современном мире информационно-компьютерных и телекоммуникационных технологий значительно возрастает информационная нагрузка на человека, которая, с одной стороны, отразилась на повышении уровня знаний школьников, а с другой- привела, как ни странно, к обеднению речи учащихся. Составление речевых высказываний сводится к минимуму, они коротки, не всегда логически связаны, однообразны, лишены образности и невыразительны. Одной из основных причин «бедности» речи школьников, наряду с отсутствием тяги к чтению книг, ограниченным лексическим запасом, является отсутствие у них соответствующего речевого опыта в среде общения. Зачастую речевая среда сводится к бытовому общению с родителями и сверстниками. В связи с этим, безусловно, большая проблема встает перед учителем: создать необходимую учебную ситуацию для развития речи ребенка, для обогащения лексического словаря и для обучения детей использованию средств выразительности русского языка. Особенная роль в этой работе принадлежит начальной ступени обучения, так как именно тут происходит закладка всех основных умений и навыков ребенка.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в современной системе образования большое место должно занимать формирование речевой деятельности учащихся и ее корректировка, развитие языковой компетенции младших школьников, обогащение лексического запаса, знание и использование средств выразительности родного языка.

В начальной школе на уроках русского языка основное программное время отводится изучению грамматике. Речевому развитию учащихся уделяется недостаточно внимания. Изучение средств выразительности языка носит пропедевтический характер. Тем не менее, М.М. Бахтин отмечал: «Грамматические формы нельзя изучать без постоянного учета их стилистического значения. Грамматика, оторванная от смысловой и стилистической стороны речи, неизбежно вырождается в схоластику». Между тем, и Н.М. Шанский видел необходимость готовить ребенка к тому, чтобы «читать художественное произведение филологически вооруженным глазом». Безусловно, одна из задач учителя- сделать грамматику функциональной, действенной. Это необходимо, чтобы служить главной цели обучения- речевому развитию ребенка. Одним из путей, который позволяет направить процесс в это русло является постоянное, пристальное, целенаправленное внимание к изобразительно-выразительным средствам языка. Такое внимание к речевой стороне

изучаемых явлений способствует мотивации и развитию интереса к родному языку. В связи с этим и необходима специальная работа, система упражнений и приемов, направленная на развитие у школьников восприятия и воспроизведения в своих творческих работах выразительных средств. Таким образом, перед учителем стоит задача разработки универсальных, эффективных приемов работы с изобразительно-выразительными средствами языка и внедрения этой системы упражнений в уроки русского языка и литературного чтения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: 1996. 2. Габай Т.В. Педагогическая психология: учеб. пособие М.: 1995. 3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. – М., 1998.

2.Fozilov, Z., & Sharobidinova, S. (2020). INFLUENCE OF COMPUTERS ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF PRIMARY EDUCATION PUPILS. *Студенческий вестник*, (25-3), 86-88.

3.Ibrokhimovich, F. J. (2022). Development of Intellectual Abilities of Primary School Students in Mathematics Lessons. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 6, 136-140.